

TENDA DO CONTO: PROFESSORES E RETALHOS DAS SUAS REALIDADES NA PANDEMIA DA COVID-19

 DOI: 10.5281/zenodo.7293145

Maria Helena Pereira de Oliveira Araújo

*Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.
Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Saúde e Sexualidades
- NEXUS/UFCG. E-mail: mariahelenaacademico@gmail.com.*

Laíne Louise Carvalho de Almeida

*Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.
Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Saúde e Sexualidades
- NEXUS/UFCG. E-mail: lainelouisecda@gmail.com.*

Maria Emília Alencar de Medeiros Lucena

*Graduanda em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.
Integrante do Núcleo de Psicologia Comunitária e da Saúde NUCS/UFCG. E-mail:
emiliaamedeiros@gmail.com.*

Willy Vallent Gomes de Melo

*Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG.
E-mail: willyvallent13@gmail.com.*

Betânia Maria Oliveira de Amorim

*Doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Educação
pela Universidade Federal de Pernambuco. Formada em Psicologia pela
Universidade Federal da Paraíba. Professora associada da Universidade Federal de
Campina Grande. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia,
Saúde e Sexualidades. E-Mail: betania_maria@yahoo.com.br.*

Resumo

A pandemia da COVID-19 provocou inúmeras repercussões à saúde física e psicossocial da população brasileira. Especificamente no contexto educacional, houve a adaptação das atividades para o meio virtual, gerando sobrecarga dos professores. Nesse sentido, objetivou-se a criação de uma rede de apoio virtual, abrindo espaço para o diálogo, para a troca de experiência e a ressignificação do sofrimento. Trata-se, portanto, de uma pesquisa-ação realizada junto aos docentes do Ensino Fundamental e Médio de instituições de ensino públicas, a partir da metodologia participativa da Tenda do Conto. Participaram da Tenda do Conto nove professores, com idade média de 37,3 anos, sendo oito mulheres. Os principais temas evocados nas falas foram: desigualdades sociais e dificuldades técnicas; luto e medo do contágio; importância da arte e outras formas de enfrentamento do desamparo frente ao contexto de pandemia; falta de reciprocidade dos alunos e falta de conexão família-escola; sensação de cansaço e desamparo frente ao ensino remoto; e desvalorização do poder público. Pelo exposto, é perceptível que há o desejo por parte dos professores de contribuir ativamente para a formação de alunos, todavia, falta-lhes um amparo que proporcione caminhos viáveis para o exercício da docência.

Palavras-chaves: Pandemia; Docência; Educação em Saúde; Metodologias Participativas.

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused countless repercussions to brazilians' physical health and psychosocial. Specifically in the educational system, there was the fitting of activities to the virtual environment, engendering an overload of teachers. In that regard, the objective was to create a support network, opening a space to dialogue, to an exchange of experience and to the ressignification of suffering. It is, therefore, an action-research realized with the teachers of public Elementary and Highschool institutions, from the participatory methodology *Tale Tent*. Nine teachers participated in the *Tale Tent*, with 37,3 years old of an average age, being eight women. The mains themes evoked in the speeches were: social inequality and technical hardship; mourning and contagion fear; significance of art and other ways of helplessness confrontation in front of the pandemic context; lack of reciprocity from students and absence of connection between family-school; fatigue sensation and helplessness in front of the remote teaching; and devaluation from public authority. By the exposure, it is noticeable that there is a craving on the part of teachers to actively contribute to students' training, although they lack a support which provides viable ways to the teaching prosecution.

Keywords: Pandemic; Teaching; Health Education; Participatory Methodology

Introdução

O ano de 2020 foi marcado pela disseminação do COVID-19 no mundo inteiro - "A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca” (OPAS, 2020³). Devido às suas características de proliferação serem bastantes altas, foram declaradas medidas de segurança e prevenção, a exemplo do isolamento social, da utilização de máscaras, entre outras medidas necessárias para o combate ao vírus (OMS, 2020⁴).

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves (LI et. al., 2020; DONG et. al., 2020). O primeiro surgimento do novo Coronavírus aconteceu ainda em 2019, na cidade de Wuhan, na China, primeiramente ocorrendo entre frequentadores e comerciantes de um mercado atacadista de frutos do mar e de animais selvagens vivos e mortos (LI et. al., 2020; DONG et. al. 2020), desde então, o vírus se espalhou de forma exponencial por todo o mundo.

Visando diminuir o avanço frenético da doença, o Estado entra com uma série de mecanismos biopolíticos que, no intuito de combater o vírus, passando a regular o direito de ir e vir da população mediante as medidas de proteção à contaminação contra o COVID-19 (FOUCAULT apud PEREIRA, NARDUCHI & MIRANDA, 2020). Tal modelo surge como uma iniciativa de maximizar a saúde e proteger as comunidades (PEREIRA, NARDUCHI & MIRANDA, 2020).

A ação governamental surge para o gerenciamento dessas situações [...] Assim, os dispositivos de segurança pretendem ser reguladores, agindo sobre as questões epidêmicas, reduzindo os danos possíveis de serem causados por eles. Na sociedade de segurança, a preocupação está voltada para o conjunto de indivíduos e não para cada caso isolado; não se trata de sanar todos os problemas sociais, mas de reduzir os danos causados por eles e deixá-los em um nível aceitável (PEREIRA, NARDUCHI & MIRANDA, 2020, p. 226).

Em março de 2020, com os números de mortos e infectados cada vez mais altos no Brasil, os estados de todo o país adotaram a suspensão das aulas presenciais, tendo como base as recomendações da OMS, como medida de contenção do coronavírus. Posteriormente, mediante uma decisão do Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da portaria n° 343 de 17 de março de 2020

³ Folha informativa sobre COVID-19. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/covid19>>

⁴ Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public. Disponível em: <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>>

(BRASIL, 2020), houve a normatização do uso dos meios e tecnologias de informação e comunicação, sob a alegação de não prejudicar o andamento do ano letivo durante um período inicial de 30 dias, sujeito a prorrogação. Nesse contexto de excepcionalidade, o Ensino a Distância (EaD), que até então era uma modalidade restrita ao ensino superior, logo tornou-se também uma realidade na educação básica, obrigando professores, alunos e famílias a se adaptarem às novas formas de aprender e ensinar em tempos de pandemia. A educação remota, no entanto, apresenta-se como uma forma acrítica, com pouca interação entre professores e alunos e, ainda, desprovida de práticas democráticas, uma vez que apenas o docente fala (BARRETO e ROCHA, 2020). Todavia, é inegável que as novas formas de promover educação durante a pandemia de coronavírus são indispensáveis, uma vez que segundo o artigo 205 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, com o incentivo da sociedade, visando o desenvolvimento pleno do indivíduo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Em consequência de tais medidas e das implicações próprias à pandemia, a saúde psicossocial dos professores, os quais se viram obrigados a continuar com suas atividades em um cenário completamente novo e desconhecido para eles, foi profundamente afetada.

Evidencia-se o surgimento de sentimentos de medo, relacionado à perda do trabalho ou pelo próprio contágio da doença, e aumento dos níveis de estresse e ansiedade, relacionados ao aumento do labor e do enfrentamento de dificuldades com as ferramentas tecnológicas que passaram a ser necessárias no contexto da pandemia (SOUZA et al., 2020).

Conforme mencionado anteriormente, nota-se que a pandemia alterou as relações de trabalho não apenas no tocante à forma pela qual se davam, mas também evidenciou afetos e dinâmicas sociais decorrentes do ensino remoto que impactaram os docentes, submetendo-os a situações mais precárias de trabalho.

Nesse sentido, as ações de atenção e cuidado à saúde precisaram ser adaptadas ao universo online, respeitando as medidas de biossegurança. Sendo assim, os grupos de apoio e suporte mútuo, dispositivos de saúde mental reconhecidos pela OMS e pelo Ministério da Saúde, têm ganhado força no Brasil durante o ano de 2020 em razão de sua potência na criação de laços solidários, na troca de afetos e no compartilhamento de experiências entre os participantes, ainda

que remotamente. Tais grupos são caracterizados por Eduardo Mourão Vasconcelos e Marcela Weck (2020) como:

espaços nos quais os participantes regularmente acolhem com empatia seus colegas de experiência comum, recriam vínculos de amizade e suporte, trocam estratégias de lidar no dia a dia com seus problemas comuns, e discutem temas relevantes previamente acordados pelo grupo. (VASCONCELOS E WECK, 2020, p. 1)

Em suma, em um país profundamente fragilizado devido à disseminação desenfreada da COVID-19, ações de acolhimento e enfrentamento às situações adversas se tornam, mais do que nunca, emergentes e essenciais.

À luz desse cenário, o presente estudo busca compreender as implicações do ensino remoto para os/as docentes do Ensino Fundamental I e II e Médio de instituições de ensino públicas, bem como possibilitar aos sujeitos da pesquisa, participantes e pesquisadores, um encontro com base na ação transformadora do diálogo e da troca de experiências.

Fundamentação Teórica

Em consequência de tais medidas e das implicações próprias à pandemia, a saúde psicossocial dos professores, os quais se viram obrigados a continuar com suas atividades em um cenário completamente novo e desconhecido para eles, foi profundamente afetada. A título de exemplificação, trazemos um estudo realizado por Souza e colaboradores (2020) com 14 professoras do ensino fundamental, em que, através das suas falas, podemos perceber sentimentos como medo - relacionado à perda do trabalho ou pelo próprio contágio da doença - sentimentos que envolvem o aumento do estresse ou que causam certa ansiedade; fora questões ligadas até mesmo às demandas do trabalho, como o aumento do labor e do enfrentamento de dificuldades com as ferramentas tecnológicas que passaram a ser necessárias no contexto da pandemia.

Perante o supracitado, nota-se que a pandemia alterou as relações de trabalho não apenas no tocante à forma pela qual ele se dava em suas burocracias, mas configurou os afetos e as dinâmicas sociais que cortam esse ambiente, colocando professores em situações mais precárias e estressantes.

Nasce, então, uma das problemáticas que acompanham a biopolítica, em

que, acordando com Canguilhem, citado por Caponi (2012), não se permite espaço para o corpo vivido, o corpo subjetivo, isto é:

O exercício da biopolítica supõe que, para poder governar as sociedades, basta reduzir a multiplicidade de circunstâncias próprias da condição humana a sua dimensão biológica, ao domínio vital, esse domínio que limita aos homens a sua identidade enquanto espécie. (CAPONI, 2012, p. 111).

É nesse espaço que podemos - e devemos - ressaltar a importância da educação em saúde, haja vista que é a partir dela que podemos iniciar um processo de potencialização dos processos de cuidado integral na ótica da humanização em saúde (CRUZ ET AL., 2020). Afinal, o coronavírus não afetou apenas a área da saúde de maneira geral, mas chegou a até mesmo potencializar as desigualdades sociais existentes nas sociedades. Exemplo disso reside no fato de que a doença afetou a camada mais pobre de maneira mais intensa, visto que são várias as dimensões que colocam os menos favorecidos socialmente em situações de risco, como, por exemplo, a dificuldade em manter o isolamento social sem uma perda descomunal de renda ou do próprio emprego, por exemplo (PIRES, CARVALHO & XAVIER, 2020).

Em suma, é necessário compreender que a pandemia não se limita apenas ao campo da saúde enquanto modelo biomédico de saúde-doença, haja vista que ao se falar de saúde é necessário entender que se trata de um conceito multidimensional, em que se existe uma recusa da potente instrumentalização do sujeito-paciente, nas palavras de Ayres (2007):

[...] definir a saúde como a busca contínua e socialmente compartilhada de meios para evitar, manejar ou superar de modo conveniente os processos de adoecimento, na sua condição de indicadores de obstáculos encontrados por indivíduos e coletividades à realização de seus projetos de felicidades (AYRES, 2007, p.60).

Tendo em vista o cenário pandêmico que impôs, como alternativa para a continuidade do funcionamento das escolas, o ensino remoto e a conjuntura social e política brasileira que mina avanços para a resolutividade desse contexto, a presente pesquisa justifica-se pelos desafios da docência para permitir a sobrevivência do ensino, pesquisa e extensão, bem como para adaptar-se diariamente ao novo modo

de lecionar. A profissão precisou ser reinventada e a falta do “olho no olho” dificulta ainda mais todo o processo, trazendo adoecimento para essa classe trabalhadora, muitas vezes já desvalorizada no território brasileiro.

Por exemplo, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pela Nova Escola⁵, realizada em maio de 2020 que contou com a participação de 9.557 docentes, os professores alegam estar com sua saúde mental comprometida, em função da demanda por produtividade que não se alinha com uma estrutura adequada para tal função. Destaca-se, ainda, que a pesquisa aponta que 30% dos professores pontuam a experiência como negativa, justificando seu posicionamento pela adaptação do formato, baixo retorno dos alunos, alta cobrança de resultados, crescimento da demanda de atendimento individual às famílias e falta de capacitação, de infraestrutura e de contato com os alunos, além de que 28% avaliam sua saúde mental como ruim ou péssima, trazendo problemas com estresse, dor de cabeça e no corpo e alergia. 68% dos participantes também relataram sofrer com ansiedade. Por fim, a pesquisa nos traz a questão de gênero, 85% da população é feminina e precisa lidar não só com as demandas do ensino remoto e as implicações da pandemia de modo geral, mas também com as tarefas domésticas e acompanhamento dos próprios filhos nas atividades, configurando uma dupla jornada de trabalho no espaço doméstico, aspecto também apontado por Souza et al. (2020).

A questão da temporalidade do trabalho também foi modificada, o tempo dedicado ao trabalho forma uma linha tênue com aquele destinado ao descanso, o espaço doméstico hoje se confunde com o espaço de trabalho, o que trouxe consequências para a saúde física, mental e emocional desses profissionais (SOUZA et al., 2020). Além disso, a excepcionalidade desse trabalho remoto não veio acompanhada de medidas protetivas que buscassem minimizar danos ao trabalhador, apresentando uma nova fase do trabalho precarizado.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG) com cerca de 15 mil docentes de todas as regiões do Brasil e das redes municipais, estaduais e federais, é válido destacar que 53% afirmaram que não tiveram nenhum tipo de formação para o uso das mídias sociais no ensino

⁵ A situação dos professores no Brasil durante a pandemia. Nova Escola, 2020. Disponível em: <http://www.i-mpr.com/s/0626/e.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2021.

remoto, menos de 30% dos docentes afirmaram ter alguma facilidade no manejo com essas ferramentas digitais. Ademais, um dado preocupante destacado na pesquisa é que 17% dos professores não possuem os recursos necessários para a realização do ensino remoto.

Desse modo, propõe-se, como uma das maneiras de minimizar os danos provocados pelo ensino remoto na educação, a criação de redes de apoio virtuais, abrindo espaço para o diálogo, a troca de experiências e ressignificação do sofrimento inerente a toda a pandemia da COVID-19, norteando toda ação pelo princípio da amorosidade.

Para tanto, entende-se que tais redes sirvam como um apoio social, isto é, como formas de se relacionar com outros, de maneira a influenciar o desenvolvimento, a definição de sua personalidade, o estabelecimento de si enquanto sujeito, os comportamentos e as emoções positivamente (RIBEIRO, 2020).

Uma das maneiras possíveis para a construção dessas redes de apoio podem ser, por exemplo, a criação de Tendões do Conto virtuais, isto é, a criação de um espaço acolhedor para o compartilhamento de experiências pessoais entre o grupo, permitindo que assim se possa construir o sentimento de não só do próprio compartilhamento, mas também o da resistência ao sofrimento que a pandemia impôs e o da coletividade entre pares.

Metodologia da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa-ação promotora de cuidado realizada junto à docentes do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio de instituições de ensino públicas cujos princípios teórico-metodológicos utilizados norteiam-se nos pressupostos da Educação Popular em Saúde, e, portanto, em ações de saúde preocupadas com a horizontalização das relações entre indivíduos, com a construção de saberes compartilhados e com a participação ativa de todos os envolvidos no processo. A metodologia participativa utilizada foi a Tenda do Conto, criada pela enfermeira Jacqueline Abrantes, em decorrência de sua potência na criação de vínculos e mobilização de afetos entre os integrantes do grupo. Essa estratégia se constitui pelas trocas de narrativas a partir do compartilhamento de objetos autobiográficos escolhidos previamente, resgatando memórias afetivas e o

poder da palavra, que, nesse contexto, garante um empoderamento para quem fala e a autonomia para quem escuta os contos (FÉLIX-SOUZA et al., 2014).

Para o levantamento dos dados sociodemográficos, utilizamos um formulário elaborado através do *Google Forms*, pelo qual também foi feita a inscrição do interessado(a) na dinâmica. O formulário foi amplamente divulgado através das redes sociais dos pesquisadores, para alcançar o público-alvo: professores(as) da educação básica atualmente ativos na rede pública de ensino.

A Tenda do Conto foi realizada através do *Google Meet*, ambientado com músicas e imagens de acolhimento, para estimular a sensação de afetividade necessária para mobilização do diálogo. Contamos com o comparecimento de todos os inscritos e dos quatro pesquisadores(as) envolvidos, apenas duas participantes optaram por não fazer nenhuma participação. O encontro durou cerca de uma hora, sendo encerrado com uma fala de agradecimento pela presença e pelo trabalho que vem sendo construído na educação.

Resultados e Discussão

Caracterização sociodemográfica

Participaram da Tenda do Conto nove professores(as), sendo oito mulheres e apenas um homem, com idades entre 28 e 57 anos (média = 37,3 anos), dos quais sete se autodeclararam pardos(as), um(a) branco(a) e um(a) negro(a). A maioria (quatro) atuam no ensino fundamental I, três no ensino médio e dois no ensino fundamental II. Todos os participantes atuam exclusivamente na rede pública de ensino e pontuaram, em uma escala *Likert* de cinco pontos posta no formulário, que possuíam muita dificuldade com o ensino remoto: três pontuaram cinco pontos, três colocaram quatro pontos, dois marcaram três pontos e apenas um declarou dois pontos na escala.

Afetos evocados durante a dinâmica

Considera-se que a proposta foi responsável por evocar conteúdos afetivos associados às vivências dos(as) participantes com relação à pandemia e à situação do sistema educacional brasileiro em sua totalidade, elucidando a realidade vivida por esses profissionais e sua saúde psicológica durante esse período, bem como possibilitou contribuições teóricas para problemática. Ressalta-se que os principais

temas evocados nas falas foram: desigualdades sociais e dificuldades técnicas; luto e medo do contágio; importância da arte e outras formas de enfrentamento do desamparo frente ao contexto de pandemia; falta de reciprocidade dos alunos e falta de conexão família-escola; sensação de cansaço e desamparo frente ao ensino remoto; desvalorização do poder público para com o trabalho dos(as) professores(as).

Discussão

O patrono da educação brasileira, dentre as suas inúmeras contribuições, dimensiona um movimento profundamente dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer na práxis da docência (FREIRE, 2002, p.17). Desta forma, é meritório traçar uma reflexão crítica sobre os processos educativos, a virtualização do ensino e o cenário pandêmico. Vale salientar que, não houve uma estruturação, capacitação e adequação das dinâmicas da sala de aula para o ensino remoto, evidenciando a urgência e a necessidade de adequação da prática docente para o cumprimento dos cronogramas curriculares. Ademais, a prática dos educadores já sucedia de um contexto histórico marcado por desigualdades sociais, extensas jornadas de trabalho mal remuneradas, estresse e ausência de recursos (SILVA; CARLOTTO, 2003 apud MARTINS et al., 2021). Dentro desse cenário caótico que a pandemia impõe a todos, o desamparo, sobretudo dos professores, acaba por se tornar cada vez mais potente e mais presente nas vivências de cada sujeito.

Para Mendes e colaboradores (2021) o desamparo se caracteriza como um apelo que se direciona ao outro. Nesse sentido, seria um afeto que se apresenta em excesso em um sujeito que, no intuito de encontrar válvulas de alívio para esse afeto excessivo, busca a ajuda de um outro, contudo, a resposta a esse pedido acaba não sendo eficaz ou até mesmo inexistente, acarretando sentimento de desamparo. Nesse sentido, por meio da pesquisa-ação realizada neste trabalho, foi possível verificar como o desamparo se faz presente no cotidiano dos professores que participaram da dinâmica.

Segundo Martins et al. (2021), em torno da necessidade dos professores de continuar as suas atividades e de se reinventar, há um silenciamento dos sofrimentos e angústias desses profissionais em torno da práxis do sujeito-professor, desencadeando um desamparo discursivo que é marcado, por exemplo, na fala de

uma participante que relata a ausência de reciprocidade na realização do seu trabalho e na adaptação deste ao contexto atual.

Para além dos assuntos que envolvem o trabalho docente, a vida pessoal deles também cobra atenção e permeia as suas experiências. Lidar com o risco da doença, como trouxeram alguns dos participantes, por si só promovia um misto de sentimentos como angústia e ansiedade, havendo de suportar o medo de ser infectado ou de infectar pessoas próximas, como também a perda de entes queridos no contexto da pandemia.

Considerações Finais

Pelo exposto, é perceptível que há o desejo por parte dos professores de contribuir ativamente para a formação de alunos, todavia, lhes falta um amparo que proporcione caminhos viáveis para o exercício da docência. É imprescindível destacar a extrema necessidade de considerar os aspectos pessoais que perpassam a atividade docente e que potencializam o sofrimento e o desamparo desse grupo social. Além das dificuldades próprias do ensino remoto tais como a sobrecarga de trabalho, deficiências que comprometem o acesso à internet, a falta de habilidades e utilização das tecnologias digitais, verifica-se o quão tem sido causa de sofrimento as perdas pessoais, o medo do contágio decorrente da pandemia e essencialmente conciliar as demandas oriundas do mundo público e privado.

Podemos ainda perceber em como a pandemia, por mais que tenha afetado diretamente os sistemas de saúde do Brasil, não se limitou apenas a esse campo, mas que verteu também para as dinâmicas inter e intrarelacionais, colocando em xeque a maneira pela qual estávamos acostumados a lidar com as demandas dos outros e as nossas próprias.

Referências

AYRES, J. R. Uma concepção hermenêutica de saúde. **Physis**: revista de saúde coletiva, v. 17, p. 43-62, 2007.

BARRETO, A. C. F.; ROCHA, D. S. **Covid-19 e educação: resistências, desafios e (im)possibilidades.** Revista Encantar - Educação, Cultura e Sociedade - Bom Jesus da Lapa, v. 2, p. 01-11, 2020.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988.** Brasília, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Gabinete do Ministro. **Portaria nº343, de 17 de março de 2020.** Brasília, 2020.

CAPONI, S. Classificar e medicar: a gestão biopolítica dos sofrimentos psíquicos. **Revista internacional interdisciplinar INTERthesis**, v. 9, n. 2, p. 101-122, 2012.

CRUZ, P. J. S. C.; SILVA, M. R. F.; PULGA, V. L.; MACHADO, A. M. B.; BRUTSCHER, V. J.. Educação Popular em Saúde. **Revista de Educação Popular**, p. 6-28, 2020.

DONG, Y. et al.. **Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China.** Pediatrics, v. 145, n. 6, 2020.

FÉLIX-SILVA, A. V.; NASCIMENTO, M. V. N.; ALBUQUERQUE, M. M. R.; CUNHAS, M. S. G.; GADELHA, M. J. A. **A Tenda do Conto como prática integrativa de cuidado na atenção básica.** Natal: Editora Universidade Potiguar - Edunp, 2014. 78 p.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes práticos à pratica educativa.** 25.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 17.

LI, Q. et al.. **Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia.** New England journal of medicine, 2020.

MARTINS, A. C. B. L. et al. **A experiência de professores no ensino remoto: dilemas, saúde mental e contextos de trabalho na pandemia.** Expressa Extensão, v. 26, n. 2, p. 154-160, 2021.

MENDES, E. D. S.; PIMENTA, A. M.; COSTA, A. J. D. **Psicanálise e política: análise do desamparo e o negacionismo no cenário do coronavírus (COVID-19).** p. 39-55, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public.** 2020. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

PEREIRA, A. J.; NARDUCHI, F.; MIRANDA, M. G.. **Biopolítica e Educação: os impactos da pandemia do COVID-19 nas escolas públicas.** Revista Augustus, v. 25, n. 51, p. 219-236, 2020.

PIRES, L. N.; CARVALHO, L.; XAVIER, L. L. COVID-19 e desigualdade: a distribuição dos fatores de risco no Brasil. **Experiment Findings**, v. 21, 2020.

RIBEIRO, K. S. Q. S. As Redes de Apoio Social e a Educação Popular: apertando os nós das redes. In: **Educação popular e promoção da saúde na atenção primária: ideias, saberes e experiências**. Editora do CCTA/UFPB. João Pessoa, 2020.

SOUZA, K. R.; SANTOS, G. B.; RODRIGUES, A. M. S.; FELIZ, E. G.; GOMES, L. ROCHA, G. L.; CONCEIÇÃO, R. C. M. ROCHA, F. S.; PEIXOTO, T. B. **Trabalho Remoto, saúde docente e greve virtual em cenário de pandemia**. Rio de Janeiro: Trab. educ. saúde, v. 19, 2020.

VASCONCELOS, E. M.; WECK, M. **Desafios e recomendações para a realização de atividades de ajuda mútua on-line no campo da saúde mental**. Projeto Transversões ESS-UFRJ. Quinta versão do texto em PDF, não publicado, 23 de abril de 2020.